

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 638 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Okil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate

Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor

Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor

Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor

Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor

Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)

Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)

Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan

Buzrukxonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer

Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor

Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)

Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor

Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)

Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE

Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакрамовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovliyev Ramazon Fazriddin o'g'li	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning anderrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	
Проблемы и перспективы развития частного образования	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	

Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperasiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Oliy ta'lim muassasalarida sun'iy intellektni qo'llashning xorijiy mamlakatlar tajribasi	480
Radjabov Bunyod Abdullalovich	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdulfarmonov Farrux Faxriddinovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	

Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	

IQTISODIY INQIROZ SHAROITIDA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARIDA IQTISODIY INQIROZGA QARSHI KURASHISH STRATEGIYALARI

Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich

i.f.f.d. (PhD), "University of Business and Science"

oliy ta'lim muassasasi "Iqtisodiyot" kafedrası v.b. dotsenti

ORCID: 0009-0004-0136-4524

Annotatsiya: Ushbu maqolada iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari muallif tomonidan taklif sifatida keltirilgan.

Kalit so'zlar: iqtisodiy inqiroz, noaniqlik, boshqaruv modeli, strategiya.

Abstract: In this article, the author proposes strategies for combating the economic crisis in business entities in the context of the economic crisis.

Key words: economic crisis, uncertainty, management model, strategy.

Аннотация: В данной статье автор предлагает стратегии борьбы с экономическим кризисом в субъектах предпринимательства в условиях экономического кризиса.

Ключевые слова: economic crisis, uncertainty, management model, strategy.

KIRISH

Jahon mamlakatlarida kichik biznes nafaqat foyda olish maqsadida faoliyat yuritadigan xo'jalik subyekti, shu bilan birga, jamiyatdagi turli ijtimoiy muammolarning yechimi bo'yicha zarur vosita sifatida ham e'tirof etilmoqda. "Jahon iqtisodiyotida jami tovarlar va xizmatlar eksportining 55 foizi, innovatsion mahsulotlarning 35 foizi, soliq tushumlarining 23 foizi, band bo'lgan aholining 60 foizdan ko'prog'i kichik biznes subyektlari hissasiga to'g'ri keladi". Bu esa, mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish istiqbollarini, jumladan inqirozga qarshi kurashish strategiyasini ishlab chiqishda kichik biznes imkoniyatlaridan yanada samaraliroq foydalanish zaruratini keltirib chiqarmoqda.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlikni rivojlantirishning nazariy jihatlarini, ularning inqirozga qarshi kurashish muammolari mamlakatimiz iqtisodchi olimlari M.Sharifxo'jayev, S.S.G'ulomov, Yo.Abdullayev, B.Yu.Xodiyev, M.S.Qosimova, Sh.N.Zaynutdinov, A.Sh.Bekmurodov, J.Kambarov, N.X.Jumayev, D.N.Raximova, N.Q.Yo'ldoshev, A.G'ofurov, M.R.Boltabayev, B.K.G'oyibnazarov, N.M.Maxmudov, S.K.Salayev, Sh.Ergashxodjayeva, U.V.Gafurov, D.S.Alimatova, M.M.Ibragimov, X.A.Temirov, A.Xoshimov, M.A.Mansurov, O.Kazakov, K.Kurpayanidi, M.Ashurovlarning ilmiy ishlarida tadqiq etilgan.

Yuqorida qayd etilgan ilmiy ishlarda bozor iqtisodiyoti sharoitida kichik biznes subyektlari inqirozga qarshi kurashish usullarining mohiyati, nazariy asoslari, uni rivojlantirish xususiyatlari tadqiq etilgan. Biroq, iqtisodiyotni raqamlashtirish sharoitida kichik biznes subyektlarida COVID-19 pandemiyasi oqibatida yuzaga kelgan inqirozga qarshi kurashish strategiyasini takomillashtirish masalalari yetarlicha o'rganilmagan.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ilmiy tadqiqot ishidagi muammoni o'rganish uchun tizimli tahlil, ilmiy mushohada, sintezlash, induksiya va deduksiya, empirik baholash, iqtisodiy matematik modellashtirish, statistik ma'lumotlarni guruhlash, solishtirma tahlil, prognozlash tanlanma kuzatuv, va ilmiy abstraksiyalash usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL NATIJALAR

Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida kichik biznes subyektlarining eng muhim maqsadi – korxonaning tashqi muhit o'zgarishlariga moslashishi uchun, xizmat sifatini oshirish uchun iqtisodiy, innovatsion va inqirozga qarshi mexanizmlarini shakllantirish orqali boshqaruv samaradorligini ta'minlash. Korxonaga jalb qilinayotgan investitsiya hajmini doimiy oshirib borish, xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining iqtisodiy o'sishi uchun texnologiya va tizimli boshqaruvni joriy etish innovatsion muhitni yaratadi. Inqirozga qarshi boshqaruv vositalaridan foydalanish orqali xizmat ko'rsatuvchi korxonalarining raqobatda ustunligini oshirishga asoslangan yondashuv istiqbolli yo'nalishlardan biri hisoblanadi.

Shu munosabat bilan biz, eng avvalo, fundamental toifalarning terminologik holatini aniqlashni maqsadga muvofiq deb bilamiz. Xususan, adabiy manbalarni o'rganish shuni ta'kidlash imkonini beradiki, muallif o'z nuqtayi nazarini bilan o'rtoqlashgan ko'plab tadqiqotchilar “inqirozga qarshi boshqaruv”ni tizimli xususiyatga ega bo'lgan va salbiy tendensiyalarning oldini olish va bartaraf etishga qaratilgan boshqaruv jarayoni sifatida belgilaydilar. Maxsus vositalardan foydalanish orqali tashkilotning muvaffaqiyatli ishlashi va rivojlanishi uchun noqulay[1]. Bu ta'rif, bizning fikrimizcha, inqirozga qarshi boshqaruvning ikkita komponentini birlashtiradi: hali sodir bo'lmagan inqirozning oldini olish va allaqachon boshlangan inqirozni bartaraf etish.

Ma'lumki, har qanday korxonaga rivojlansagina muvaffaqiyat qozonadi. “Tashkilotni rivojlantirish” konsepsiyasi rus olimi Ye.M.Korotkov buni “kompaniya hayotining mustahkamlanishi va barqarorligini, uning o'sishini belgilaydigan yangi sifatga ega bo'lish” jarayoni sifatida haqli ravishda belgilaydi[2].

Xizmat ko'rsatish sohasi korxonalarini rivojlantirish ular tomonidan ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirishni belgilovchi yangi shart-sharoitlar va vositalarga ega bo'lishini anglatadi, bu esa o'z navbatida iste'mol bozorida raqobatdosh ustunliklarni ta'minlaydi. Inqiroz omillari bunday sharoitlarni yaratishga va shu bilan korxonalarining rivojlanishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Shu munosabat bilan inqiroz omillari inqirozga qarshi boshqaruvning predmeti hisoblanadi[3].

“Rivojlanish jarayoni o'zgarishlarni o'z ichiga oladi, shuning uchun rivojlanishni boshqarish ongli va maqsadli o'zgarishlarni amalga oshirishni anglatadi ... hayotiylikni oshirish, tashkilotga yangi sifat berish.”[4]. Bunday o'zgarishlar tufayli korxonaga o'z hayotiy siklining bosqichlarini bosib o'tadi va inqiroz nuqtalarini yengib o'tadi. Biroq, har bir xizmat ko'rsatish sohasi korxonasi ularni oldindan ko'ra olmaydi va ularni bartaraf eta olmaydi, buning sababi inqirozga qarshi boshqaruv tizimida subyektning o'sishiga to'sqinlik qiluvchi omillarga samarali boshqaruv ta'sirini ta'minlash uchun o'zaro bog'liq bo'lgan dastaklarning mavjud emasligidir. Bu kombinatsiya inqirozga qarshi boshqaruv mexanizmi deb ataladi.

Fikrimizcha, korxonaning inqiroz omillariga qarshi kurashuvchi, uning ichki salohiyatini oshiruvchi yangi sifatlarga ega bo'lishi zarurligini tushunishi ushbu mexanizm vositalarini tavsiflash zaruriyatiga olib keladi. Bu holda bular: diagnostika, diversifikatsiya, inqirozga qarshi rivojlanish dasturi. Ularning o'zaro ta'siri inqirozga qarshi boshqaruv modeli bilan bog'langan bo'lib, uni boshqaruv ta'sirini ta'minlash vositalarining ketma-ket o'rnini bosuvchi vositalar to'plami sifatida ifodalash mumkin. Ularni har birining mazmuni 1-jadvalda tizimlashtirilgan.

Taqdim etilgan bosqichlarni har birining mazmunini aniqlab, shuni ta'kidlash mumkinki, profilaktik diagnostikaning ahamiyati (uni uslubiy ta'minlash masalalari ilgari e'lon qilingan)[5] uning barcha mexanizmlarning samarali o'zaro ta'sirini ta'minlash uchun asos yaratish maqsadiga bo'ysunishi bilan belgilanadi. Inqirozga qarshi boshqaruv mexanizmi. Diagnostika natijalari keyingi boshqaruv munosabatlarining o'zgaruvchanligini aniqlaydi, bu birinchi navbatda boshqaruvni diversifikatsiya qilishga taalluqlidir.

Inqirozga qarshi rivojlanishni boshqarishni diversifikatsiya qilish quyidagi umumiy sxema bo'yicha amalga oshirilishi mumkin:

1) turli xil boshqaruv turlarining har xil xususiyatlari va xususiyatlarini ularning ahamiyati va muayyan vaziyatda qo'llanilishi nuqtayi nazaridan o'rganish;

2) birlashtirilishi mumkin bo'lgan va mos kelishi mumkin bo'lgan har xil turdagi xususiyatlar [6] kombinatsiyasini yaratish; ularning hal qilinayotgan muammoning tabiatiga muvofiqligini baholash - inqirozning oldini olish yoki uni bartaraf etish;

3) boshqaruvni diversifikatsiya qilishning muqobil variantining tanlangan kombinatsiyasi asosida yaratish. Shunday qilib, har bir muayyan vaziyatda yangi, eng maqsadga muvofiq boshqaruv turi belgilanadi, uning doirasida inqirozga qarshi rivojlanish dasturi shakllantiriladi va amalga oshiriladi (1-jadval).

1-jadval. Kichik to'qimachilik korxonasini rivojlantirishni inqirozga qarshi boshqarishning taklif etilayotgan modelini amalga oshirish ketma-ketligi va bosqichlarining mazmuni.

	Modelni amalga oshirish bosqichi	Bosqichning asosiy mazmuni (boshqaruv jihati)	Kutilayotgan natija va uning inqirozga qarshi rivojlanish uchun ahamiyati
№	Nomi		
1.	Inqiroz jarayonining profilaktik tahlili	Korxonaning tizimli inqirozini bosqichma-bosqich rivojlantirish modeli asosida inqirozli vaziyat belgilarini profilaktik tan olish (bunday modelning mazmuni muallif tomonidan ilgari taqdim etilgan)[7].	Inqirozning paydo bo'lish tabiati va rivojlanish darajasini baholash, shuningdek boshqaruvning tipologik xususiyatlarini tanlash uchun asoslarni shakllantirish.
2.	Inqirozga qarshi rivojlanishni boshqarishni diversifikatsiya qilish	Olingan diagnostika natijalarini hisobga olgan holda mumkin bo'lgan nazorat turlarini tahlil qilish asosida inqirozga qarshi boshqaruv va boshqaruvining turli xil versiyalarini qurish	Boshqaruvning eng oqilona turini aniqlash va inqirozga qarshi boshqaruv strategiyasi va taktikasini aniqlash
3.	Inqirozga qarshi rivojlanish dasturini ishlab chiqish	Makon va vaqtga yo'naltirilgan, mavzu, mazmun, vaqt, ijrochilar bo'yicha kelishilgan, resurs manbalari bilan ta'minlangan va korxonaning tizimli inqirozining oldini olish va bartaraf etish muammolarini hal qilishga qaratilgan chora-tadbirlar majmuini ishlab chiqish.	Muvaffaqiyatli rivojlanishga to'siqinlik qiladigan faoliyatdagi "to'siqlarni" bartaraf etish
4.	Inqirozga qarshi rivojlanish dasturini amalga oshirish	Ishlab chiqilgan inqirozga qarshi boshqaruv dasturini amalga oshirish va saqlash, shuningdek natijalarni baholash va tuzatish (lozim bo'lganda)	Inqirozning oldini olish yoki uni bartaraf etish

Inqirozga qarshi rivojlanish jarayonini nazorat qilish funksiyasini amalga oshirishni ta'minlaydigan inqirozga qarshi rivojlanish dasturi makon va vaqtga yo'naltirilgan, mavzusi, mazmuni, muddatlari, ijrochilari bo'yicha kelishilgan tadbirlar majmui sifatida talqin etiladi. Shuningdek, tizimli inqirozning oldini olish va uni bartaraf etish muammolarini hal qilishga qaratilgan resurs manbalari bilan ta'minlangan.

Inqirozga qarshi choralar dasturining samaradorligi ko'p jihatdan shakllantirilayotgan inqirozga qarshi chora-tadbirlar kompleksining yetariligi va amaliy ahamiyatiga bog'liq. Boshqa narsalar qatorida, bu ularning iqtisodiy asoslanishining sifati bilan belgilanadi, bu chora(lar)ning maqsadga muvofiqligini tasdiqlovchi bir qator hisob-kitoblar sifatida tushunilishi kerak[8].

Ma'lumki, menejmentni takomillashtirish korxonalar uchun asosan potensial ahamiyatga ega bo'lib, ularning ichki boshqaruv biznes jarayonlari uni xizmatlar sifatini oshirishga, sotish hajmini, foydani va shu munosabat bilan korxonaning o'z kapitalini oshirishga aylantirishga qaratilgan. Biroq, ta'sirning ushbu natijasiga erishish uchun inqirozga qarshi boshqaruv jarayonlari aniqlangan inqiroz omillarining ularga ta'sirini bartaraf etgan holda, xizmat ko'rsatish sohasi korxonasining asosiy biznes jarayonlariga (marketing, yetkazib berish va sotish) yo'naltirilishi kerak.

Shu munosabat bilan, to'qimachilik korxonasini rivojlantirishni inqirozga qarshi boshqarish mexanizmini shakllantirish konsepsiyasini asoslashning mantiqiy xulosasi ushbu mexanizmning yuqoridagi elementlarining o'zaro ta'sirini vizualizatsiya qilish bo'ladi (1-rasm).

1-rasm. To'qimachilik korxonalarini inqirozga qarshi boshqarish mexanizmini asosiy belgilarga ko'ra ajratish ((-)-ishda olib boriladigan tadqiqot sohasi va predmetini belgilaydi).¹

Bunday o'zaro ta'sir taklif etilayotgan vositalarni bir-biriga bog'laydi va shu bilan ularning boshqaruv ta'sirining biznes-jarayonlarga sababiy ta'sirini aks ettiradi, buning natijasida ko'rsatilayotgan xizmatlar sifatini oshirish uchun shart-sharoitlar yaratiladi va shu bilan bog'liq holda xizmat ko'rsatish korxonalarining iqtisodiy faoliyati natijalari yaxshilanadi. Ushbu o'zaro ta'sirning bog'lovchi bo'g'ini xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirishni inqirozga qarshi boshqarish modelidir. Albatta, ishda taklif etilgan xizmat ko'rsatish korxonalarini rivojlantirishni inqirozga qarshi boshqarish mexanizmining ko'rsatilgan elementlari nazariy va uslubiy darajada taqdim etilgan. Bu ularni yanada tushunish, asoslash, muallifning alohida ilmiy ishlariga mavzu bo'ladigan uslubiy va amaliy tavsiyalarni ishlab chiqish zarurligini taqozo etadi.

Hozirgi vaqtda ko'plab kichik korxonalar tashqi va ichki salbiy omillarga duch kelmoqdalar: raqobatning kuchayishi, inflyatsiyaning ko'tarilishi, ishsizlik, moliyaviy boshqaruvning zaifligi, mehnat unumdorligining pastligi va boshqalar. Bu omillarning barchasi korxonada inqirozning rivojlanishiga olib keladi.

Kichik korxonadagi inqirozni bartaraf etish yo'llari asosan kompaniya strategiyasini qayta ko'rib chiqish, korxonani rivojlantirish uchun mablag' izlash va tashqi va ichki muhitni doimiy nazorat qilishdan iborat. Korxonalarda inqirozga qarshi boshqaruvni qanday tartibda samarali tashkil etish shakli bo'yicha uslubiyat hozirga qadar tadqiqotchilar tomonidan joriy etilmagan. Buning sababi inqiroz har bir korxonaning tarmoq xususiyati, geografik joylashuvi hamda tashqi va ichki muhitining o'ziga xosligi bilan har xil ko'rinishlarda namoyon bo'lganligidadir. Hatto, ikkita bir xil sharoitdagi korxonalarda inqirozni bartaraf etish uchun turli rejalarini amalga oshirishi mumkin. Bu jarayon korxonalarda faoliyat olib borayotgan rahbar xodimlarni inqirozga olib keluvchi sabalarni qanday baholashiga bog'liq. Inqirozni bartaraf etish uchun uning muhim xususiyatlarini o'rganishni talab etadi.(2-rasm).

1 Muallif ishlanmasi

2-rasm. To'qimachilik korxonalari rivojlanishining inqirozga qarshi boshqaruv modeli².

Shu sohada tadqiqotchilar ishlarini chuqur o'rganish natijasida, korxonada inqiroz holatlarida quyidagi vazifalarni bajarish inqirozga qarshi kurashishda muhim hisoblanadi.

Korxonaning tashqi ichki muhitini monitoring qilish muhim hisoblanadi. Korxonaning strategik maqsadlarini amalga oshirishda qaysi turdagi ma'lumotlar zarur ekanligini oldindan bilishning imkoni yo'q. Kichik biznes subyektlarida inqirozga qarshi kurashish strategiyasini tuzish va amalga oshirishda bir qancha muammolar mavjud, ular quyidagilardan iborat:(3-rasm).

3-rasm. Inqirozga qarshi kurashishning muhim vazifalari³.

- inqirozga qarshi dasturini tuzish strukturasi yaxshi tushunmaslik va uni biznes-reja bilan yanglishtirish.
- iqtisodiy nochor korxonalarda dasturni amalga oshirish uchun moliyaviy ta'minotdagi muammolarni mavjudligi.

2 Muallif ishlanmasi
3 Muallif ishlanmasi

- dasturni amalga oshirishda malakali xodimlarning yetishmasligi.

Inqirozga qarshi boshqaruvni bitta andozasi bo'lmagani kabi strategiya ham barcha korxonalar uchun bitta tizimga solinmagan. Inqirozga qarshi strategiyaning tarkibiy tuzilishi quyidagilarni qamrab olgan bo'lishi kerak:

- inqiroz turi va sabablarini aniqlash hamda korxonaning real holati tahlili va monitoringini;

- korxonani barqarorlashtirish uchun amalga oshiriladigan tadbirlarni;

- inqirozni bartaraf etish uchun zarur bo'ladigan manbalar aniqlashni;

- inqirozga qarshi boshqaruv davridagi byudjetini;

- inqiroz davridagi korxonaning boshqaruv apparati va ishchi xodimlarini;

- davlat tomonidan korxonaga beriladigan imtiyozlar va davlat bilan munosabatlarni takomillashtirish uchun mas'ul shaxsni;

- korxonaning inqirozini bartaraf etish muddati va ishlarni bajaruvchi shaxsni.

Inqiroz qisqa muddatli va lokal miqyosda bo'lgan taqdirda ham jiddiy xavf tug'dirishi ma'lum. Ushbu salbiy holatlarni oldini olish maqsadida tashxislash tadbirlarini o'z ichiga oluvchi samarali boshqaruv tizimini ishlab chiqish va amalga oshirish zarur.

Inqirozni boshqarish sohasidagi nazariy manbalar asosidagi muallifning tadqiqotlari shuni ko'rsatdiki, mahalliy olimlar kichik korxonada inqirozni bartaraf etish bosqichlariga yetarlicha e'tibor bermaydilar. Kichik korxonada inqirozni bartaraf etish yo'llari kerakli natijaga olib kelishi mumkin bo'lgan ketma-ket qadamlar to'plami shaklida taqdim etilishi kerak. Faoliyat ko'rsatayotgan to'qimachilik korxonalarining ichki va tashqi muhitini tahlil qilish asosida inqirozni aniqlash va uni bartaraf etish bir nechta bosqichlardan iborat bo'ladi (4-rasm). Kichik korxonaning eng xarakterli muammosi samarasiz boshqaruv bo'lib, boshqaruvdagi kamchiliklar bozor sharoitida korxonaning samarasiz faoliyatiga sabab bo'ladi. Bu kichik korxonaning kam ishlab chiqilgan strategiyasi, kompaniya menejerlarining tajribasizligi va xodimlarning tayyor emasligi bilan bog'liq. Inqirozning 4 bosqichi mavjud:(4-rasm).

4-rasm. Inqirozni aniqlash va bartaraf etish bosqichlari⁴

- 1) rentabellik va foyda hajmining pasayishi;
- 2) rentabellsiz ishlab chiqarishning paydo bo'lishi;
- 3) korxonada o'z mablag'lari va zaxira fondlarining yetishmasligi;
- 4) to'lovga layoqatsizlik holati.

Inqirozning har bir bosqichi uchun inqirozga qarshi yechimlar quyida keltirilgan.

1) Rentabellik va foyda hajmining pasayishi. Ushbu bosqichda inqirozga qarshi kurashishdagi mavjud muammolarning yechimini topish kompaniyaning strategiyasini qayta ko'rib chiqish, kompaniya tovarlari yoki xizmatlari narxini pasaytirish, kompaniya tovarlari yoki xizmatlarini tatib ko'rish va reklama qilish, shuningdek kompaniya uchun tegishli biznes-rejani tuzishdan iborat bo'lishi mumkin.

2) Rentabellsiz ishlab chiqarishning paydo bo'lishi. Ushbu bosqichda inqirozga qarshi kurashishdagi mavjud muammolarning yechimi ishlab chiqarishni qayta qurish, ya'ni korxonani boshqarish tizimini takomillashtirish, moliyaviy siyosat, marketing va sotish tizimlarini o'zgartirish, shuningdek xodimlarni boshqarish bilan bog'liq bo'lishi mumkin.

3) Korxonada o'z mablag'lari va zaxira fondlarining yetishmasligi. Ushbu bosqichda inqirozga qarshi kurashishdagi mavjud muammolarning yechimi homiylarni jalb qilish yoki hammualliflarni topishda bo'lishi mumkin.

4 Muallif ishlanmasi

4) To'lovga layoqatsizlik holati. Ushbu bosqichda inqirozga qarshi kurashishdagi mavjud muammolarning yechimi ushbu korxonaning yopilishida bo'lishi mumkin. Kompaniya rahbari yangi biznesni yaratishi mumkin, buning uchun uni yaratishga tayyorgarlik ko'rish, ushbu sohada raqobatchilarni, maqsadli bozorni, hozirgi tendensiyalarni, sotishni rag'batlantirish va marketing usullarini o'rganish kerak.

Yuqorida aytilganlarning barchasini umumlashtirgan holda, inqirozni boshqarish inqiroz rivojlanish omillarini tez-tez kuzatib borish, korxonaning to'g'ri va uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish, shuningdek zamonaviy menejmentning to'liq imkoniyatlaridan foydalanish orqali inqirozli vaziyatlarni bartaraf etishga qaratilgan korxonalarni boshqarish tizimi sifatida ta'riflanishi mumkin.(5-rasm).

5-rasm. Noaniqlik (stoxastik) sharoitida kichik biznes subyektlarida inqirozga qarshi kurashish strategiyasi modeli⁵.

Muallif tomonidan boshqa tadqiqotchilarning bu sohada olib borgan ilmiy ishlarini chuqur tahlil qilish orqali "tashkiliy iqtisodiy mexanizm" tuzishda ular qo'ygan kamchiliklarni bartaraf etildi. Shu mavzuda tadqiqot olib borgan N.A.Yuldasheva o'z ilmiy ishida "To'qimachilik korxonalarini inqirozga qarshi kurashish konsepsiyasida" birinchidan, marketing tadqiqotlarini alohida ko'rsatib urg'u bergan bizning fikrimizcha marketing tadqiqotlari shundoq ham tashqi muhitni o'rganishga qaratilganligi uchun tashqi "muhit tarmoq tahlili"ni o'zini qoldirish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz (5-rasm).

Ikkinchidan, inqirozga qarshi chora tadbirlar strategiya ichida yotadi. Uchinchidan, algoritmik konsepsiya bo'lmaydi, balki tashkiliy iqtisodiy mexanizm bo'lishi mumkin. Shuningdek, inqiroz xavfli globalizatsiya va bozor iqtisodiyoti sharoitida doimo bo'ladi, faqatgina ehtimoli yuqori yoki past bo'lishi mumkin. Tadbirkor qaysi strategiyani tanlashi lozimligi bo'yicha aniq fikr keltirilmagan. Tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlar tizimli bo'lishni talab etadi.

Ushbu tashkiliy iqtisodiy mexanizm inqiroz holatlarini aniqlashdan tortib, uni bartaraf etishgacha bo'lgan jarayonni o'z ichiga qamrab olishi dardkor. Fikrimizcha, ushbu mexanizm shu ketma-ketlikda amalga oshirilishi kerak.

5 Muallif ishlanmasi

XULOSA VA TAKLIFLAR

Inqiroz holatlarini aniqlashda tashqi va ichki muhit, xavf-xatarlar, nizoli holatlar o'rganiladi. Kichik biznes korxonalarida inqiroz holati va belgilarini aniqlash, tahlil qilish inqiroz avj olmay turib bartaraf etishda muhim ahamiyat kasb etadi. Inqiroz holatlarini aniqlash va bo'yicha aniq eksper guruhi tuziladi. Rahbar va hamkorlar aniqlaniladi. Ma'sul bo'limlar va vazifalarini bajarish va moliya bo'limlari vazifalari belgilab beriladi. Shuningdek, tashqi eksperlar jalb etilishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Антикризисное управление: учебник / под ред. проф. Э.М. Короткова. М., 2008.; Жарковская Е.П., Бродский Б.Е., Бродский И.Б. Антикризисное управление: учебник. М., 2011.; Кукушкин С.Н. Антикризисное управление: монография. Ульяновск, 2000.
2. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. М., 2004. с. 768.
3. Антикризисное управление: учебник / под ред. проф. Э.М. Короткова. М., 2008. с. 99.
4. Герасимова Е.А. Стратегия обеспечения антикризисного развития предпринимательских структур // Проблемы современной экономики. 2007. № 1 (21). с. 105.
5. Дягель О.Ю., Энгельгардт Е.О. Антикризисная диагностика деятельности предприятий: теория и практика: моно-графия. Красноярск, 2010.
6. Дягель О.Ю., Энгельгардт Е.О. Диагностика вероятности банкротства организаций: сущность, задачи и сравнительная характеристика методов // Экономический анализ: теория и практика. 2008. № 13 (118). С. 76.
7. Коротков Э.М. Концепция российского менеджмента. М., 2004. С. 219.
8. Дягель О.Ю., Цыркунова Т.А., Крылова М.В., Медведева Е.А. Экономическое обоснование рекомендаций по оптимизации результатов деятельности организации: учеб. пособие. Красноярск, 2009.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>